

«O‘RTA OSIYO DAVLATCHILIGIDA ABDULLAXON IINING O‘RNI»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350073>

Rajabova Mahfuza Obidovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat

o‘zbek tili va adabiyoti universiteti akademik litseyi o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdullaxon II ning hokimiyatga kelishi, uning faoliyati va madaniy muhiti haqida manbalar asosida ochib berishga harakat qilingan.*

Kalit so‘zlar: *Ilm-fan, ma‘rifat, madaniyat homiysi, sulton, ilm – fan, ma‘rifat, madaniyat homiysi.*

Shayboniyxon va uning dastlabki vorislari davrida Samarqand poytaxtligicha qolavergan bo‘lsa. XVI asrning ikkinchi yarmiga kelib Buxoroning siyosiy markaz sifatidagi roli osha boshlaydi. Abdullaxon (to‘liq ismi Abdulla ibn Iskandarxon ibn Jonibek sulton ibn xoja Muhammad ibn Abdullaxon) 1534 – yil Miyonko‘l shahrida tug‘ulgan 1598 – yil Ofarikent qishlog‘ida vafot etgan va uni Buxoro yaqinidagi Bahovuddin majmuasiga dafn etiladi. Uning hayoti va Buxoro amirligida tutgan siyosiy mavqei haqida bir qancha fikrlar yuritimiz. O‘zbek davlatchiligi tizimidagi Buxoro xonligining shayboniylar sulolasidan chiqqan eng yirik hukumdori, davlat arbobi, sarkarda, ilm – fan, ma‘rifat, madaniyat homiysi. Bobosi Jonibek sulton (vafoti 1528 |29) Karmana va Miyonko‘l shaharlarining 1512 – 153 – yillar hokimi bo‘lgan. Otasi Iskandar sulton o‘g‘li tug‘ulganda Ofarikentni boshqargan, keyinchalik aka – ukalaridan biri vafot etgach Karmanani boshqargan. Abdullaxon II Shayboniyxon vafotigan so‘ng parchalanib ketgan hududni qayta tiklagan, markaziy davlat hokimiyatini mustahkamlash uchun yoshlik chog‘idan qattiq kurash olib brogan. Toshkent hokimi Navro‘z Ahmadxon (Baraqxon) bilan Koson yonida 1548 – yil shayboniylar manfaatlari zid kelgan. Mo‘g‘liston xoni Abdurashidxon va shayboniylardan Do‘stum sultonlari qo‘shiniga qarshi Farob yonida 1554 – yilda jang bo‘lib o‘tadi. Yosh Abdulla sulton o‘zining hukumdor sifatida 1551 – yil Karmanada bo‘lgan jangda namoyon qilgan. Shuningdik bu viloyatga Toshkentdan Navro‘z Ahmad va Samarqanddan Abdulatifxon hujum qilgan edi, biroq zafar Abdullaxonga quchgan edi. Sababi Iskandar sulton Amudaryo ortiga qochgan bo‘lsa, Abdullaxon otasi vazifasini o‘z zimmasiga olib muvofaqiyatli qarshilik ko‘rsata olgandi. Keyinchalik hududini Buxoro tomonga va janubiy sharqda Qarshi va Shahrisabz tomonga kengaytirishga intilgan. Bu say – harakat dastlab muvofaqiyatsiz chiqqan, hatto 1556 – yil ota mulkini tashlab Maymanaga qochishga majbur bo‘gan. U amakisi Balx hokimi Prmuhammaddan harbiy yordam olib, piri jo‘ybor xojalaridan Xoja Muhammad Islom ko‘magida Navro‘z Ahmadxon, keyinchalik uning o‘g‘illari Drveshxon va Bobo sultonlarga qarshi uzoq muddat kurash olib borgan. Navro‘z Ahmadxon 1556 –yil vafot etgach darhol Karmana va Shahrisabzda o‘z hukumronligini tiklaydi. 1557 yil mayida Buxoroni qo‘lga kiritadi va uni o‘z poytaxtiga aylantiradi. 1561 – yil otasi Iskandarni davla boshlig‘i – xon deb e‘lon qilib,

uning nomidan davlatni Abdullaxon boshqara boshlaydi va mamlakatning hududini kengaytirish uchun 1574 – yil Balxni, 1578 – yil Samarqandni, Toshkent, Sayram, Turkistonni 1583 – yili, Fargʻonani esa 1583 – yil egallaydi. Asta – sekin hujumini kengaytirib 1582 – yil Dashtga yurish qilib Ulugʻ togʻga qadar borgan. 1583 – yil Iskandar vafot etgach, mamlakatni oʻz nomidan boshqara boshlaydi. Markaziy hokimiyatga qarshi 1583 – yil koʻtarilgan Maymana va Garchiston, shuningdek 1585 – yil Badaxshondagi tartibsiz gʻalayonlar bostirildi. Xorazmga esa ikki marta yurish 1594, 1596 – yillarda boʻlib, u yerda markaziy hokimiyat qayta tiklandi. Abdullaxon II mamlakatni yaxlit holda tiklash uchun qoʻshni davlatlarga ham qarshi hujum qilgan. Turkiya Movaraunnahrda oʻz taʼsirini kuchaytirish maqsadida Abdullaxon II ga qarshi Bobo sultonga yordam bergan. Shuni taʼkidlab oʻtish joizki Boburiylar ham Badaxshon, Shimoliy Afgʻoniston va Xuroson uchun Abdullaxonga qarshi ilgʻor kurashlar olib borganlar. Ayni damda Abdullaxon ham ularga qarshi Sind va Kashmirni 1583 – 1586 – yillarda egallab, davlatning janubiy chegaralarini mustahkamlaydi. Abdullaxon davrida mamlakat hududi Qashqardan Orol va Kaspiy dengizi sohillarigacha, Turkiston va Sayramdan xurosonning sharqiy qismigacha boʻlgan yerlardan iborat edi. Abdullaxon hayotining soʻngi yillarida oʻgʻli Abdulmoʻmin bilan chiqishmay qolishi tufayli Abdulmoʻmin 1582 – yilning kuzida Balxni otasi nomidan boshqara boshlaydi. Iskandarxon davrida Abdullaxon haqiqiy amalda hukumdor boʻlgani kabi, Abdulmoʻmin ham keksaygan otasiga nisbatan shunday mavqeini egallamoqchi edi. Faqat ulomalarning aralashuvi tufayli ota – bola oʻrtasida ochiq kurash harakatlari boshlanmagan va Abdulmoʻmin otasiga boʻyin egishga majbur boʻlgan. Ular oʻrtasidagi munosabat keskinlashganidan xabar topgan qozoq xonlaridan Tavakkalixon Toshkent viloyati va Toshkent – Samarqand oraligʻidagi yerlarga bostirib kirib, unga qarshi yuborilgan qoʻshini yenggan. Unga qarshi safarga otlangan Abdullaxon Samarqandga yetganda vafot etgan. Abdullaxon faol tashqi siyosat olib brogan. Bu davrda shayboniylar Eron Hindiston, Turkiya, Xitoy, Rossiya va boshqa mamlakatlar bilan keng diplomatik, iqtisodiy, savdo aloqalari olib brogan. Abdullaxon (1557—1598 yillar) xon boʻlib turgan davrda Buxoroni Shayboniylar davlatining poytaxtiga aylantiradi. Mohir sarkarda va diplomat boʻlgan Abdullaxon mamlakatning tarqoqligini tugatishga va oʻz yerlarini kengaytirishga intiladi. Abdullaxon II davrida Buxoro yaqinidagi Sumiton (Joʻybor) mavzesida Joʻybor xojalaridan Abu Bakr Saʼd (970/971 yil vafot etgan) mozori atrofiga Madrasa, masjid, xonaqoh va chorbogʻ (1558—66), Buxoroda Madrasa (q. Abdullaxon madrasasi), hammom, Govkashon, Fatxulla qushbegi, Mirakan, Xoja Muhammad Porso, yangi Chorsu (1569—70), tim (q. Abdullaxon timi), Karmana yaqinida Zarafshon daryosi ustiga koʻprik (1582) va b. qurildi. Bunday inshootlar va karvonsaroylar Samarqand, Toshkent, Balx va b. shaharlarda ham qurilgan (masalan, Abdullaxon II ning nufuzli amiri Qulbobo Koʻkaldosh sharafiga Toshkentda qurilgan Koʻkaldosh madrasasi va b.). Karvon yoʻllarida sardobalar, rabotlar, kanallar, suv omborlari (q. Abdullaxon bandi), koʻpriklar (masalan. Surxondaryoda xalq orasida Iskandar koʻprigi nomi bilan mashhur boʻlgan Gʻishtkoʻprik va b.), chorbogʻlar bunyod etilgan. Abdullaxon II zamonida Buxoro xonligida dehqonchilik, hunarmandchilik, savdo-sotiq rivojlangan. Abdullaxon bandi, Tuyatortar kanali, Oqchopsoy toʻgʻoni va suv ombori, Vaxshdan chiqarilgan koʻplab

ariqlar bunyod etilgan. Uning davrida mamlakatda hunarmandchilik ayniqsa rivoj topgan. Mavorounnahrlik kosiblar mohirona turli-tuman metall buyumlar, ip va ipak matolar, a'lo navli qog'ozlar ishlab chiqarishgan. Birgina Samarqandda hunarning oltmish bir turidan foydalanishgan. U qurdirgan madrasa, kutubxona, shifoxona, hammom, tim, sardoba va rabot singari ma'muriy, jamoat va tijorat binolari ro'yxati o'n bir sahifadan yoki soni o'n mingtadan oshgan. Abulg'oziy Baxodirxon ta'biri bilan aytganda, "Mashhuri ma'ruf" Abdullaxon asos solgan kutubxona musulmon olamida mashhur bo'lgan. Buxoro shahridagi "Abdullaxon timi" nomi bilan mashhur yopiq bozorning bir toqida joylashgan kitob bozori butun dunyoga ma'rifat ziyosi taratgan. Darvoqe, Shayboniyxonlar o'zbek me'morchiligini rivojlantirishda temuriylardan so'ng eng ko'p hissa qo'shgan sulola sanaladi. Abdullaxon II bu suloladan etishib chiqqan nafaqat mohir sarkarda, markazlashgan ulkan mamlakat qura olgan davlat arbobi bo'libgina qolmay, iste'dodli shoir ham bo'lgan. U "Xon" taxallusi bilan o'zbek va fors tillarida she'rlar bitgan. Temuriylar va shayboniyxonlar tarixini yoritishda birini ulug'lab, ikkinchisining yuziga qora bo'yoq chaplash insofdan bo'lmaydi. Bobur va Shayboniyxon ziddiyatiga oliy hakam vaqt allaqachon o'z hukmini chiqarib bo'lgan. Qolaversa ularning har ikkalasi ham, bizning ulug' bobomiz. Ular va avlodlarining manguликka daxldor badiiy va madaniy merosi xalqimizning ma'naviy mulkiga aylangan. Shunday ekan, endi bizga, bolalarimizga tarixdan yolg'on yashiq ertak so'zlamang. Balki u yuz yildir, balki uch yuz yil, balki undan ham ko'proqdir. Unutilgan va o'chirilgan tariximizni qaytaring!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Hofiz Tanish ibn Mir Muhammad Buxoriy. Abdullanoma (Sharafnomayi shoxiy) Birinchi nashr / I jild. Forschadan S. Mirzaev tarjimasini, nashrga tayyorlovchi, so'z boshi va izohlar muallifi B.A. Ahmedov. - Toshkent: Fan, 1966
2. B. Ahmedov. O'zbek ulusi. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi. Nur. T. 1992. 146 b.
3. Bartold V. V., Sochineniya, 11(2) t., M., 1964
4. Hasanxoja Nisoriy, Muzakkiri ahbob, T., 1993;
5. Hofiz Tanish Buxoriy, Abdullanoma, 1-j., T., 1999;
6. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on. "Musahhir al-Bilad". T., 2009
7. Maradjabova F. E. К историй Ташкентского Восстания 1558 года. Markaziy Osiyo tarixi: manbashunoslik va tarixshunoslik izlanishlar. I ilmiy to'plam T. 2009. 353 b.

